

АНАЛИЗ И ОБЗОРЫ

«ВЕРТОЛЁТНЫЕ ДЕНЬГИ» И БАЗОВЫЙ ДОХОД: РАДИКАЛЬНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ ИЛИ КАЗАРМЕННЫЙ КОММУНИЗМ?

Смолин Олег Николаевич - д.э.н., профессор, академик РАО, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке

Аннотация. В статье анализируется один из парадоксов политико-экономической постсоветской реальности – использование идей уравнительного распределения политиками и экономистами радикально-либеральной ориентации. При этом автор не соглашается ни с предложением о равной раздаче т.н. вертолётных денег, ни с крайне ограниченным

объёмом помощи гражданам и организациям, которая реализуется Правительством России.

Альтернативой, на взгляд автора, является ограничение социального неравенства, поддержка общественных групп с низкими и средними доходами и увеличение доли граждан, материально стимулируемых к воспроизводству человеческого потенциала страны.

Аналогичным образом в среднесрочной перспективе автор считает нецелесообразным введение т.н. базового дохода, но и в данном случае полагает необходимым перераспределение части национального дохода в пользу общественных групп, формирующих человеческий потенциал страны – основу ее модернизации.

Статья имеет ярко выраженный дискуссионный характер.

Ключевые слова. «Вертолётные» деньги; базовый доход; радикальный либерализм; «казарменный» коммунизм; ваучерная приватизация; пандемия коронавируса; Фонд национального благосостояния; золотовалютные резервы; низший, средний и высший низший класс; распределение общественного богатства.

THE HELICOPTER MONEY AND BASIC INCOME: RADICAL LIBERALISM OR BARRACK COMMUNISM?

Smolin Oleg Nikolaevich, professor, doctor of philosophy, academician of the Russian Academy of Education, first Deputy Chairman of the State Duma Education and Science Committee

Annotation. The article analyzes one of the paradoxes of the post-Soviet political and economic reality – the use of ideas of equalizing distribution by politicians and economists of radical liberal orientation. At the same time, the author neither agrees with the proposal for equal distribution of so-called helicopter money, nor with the extremely limited amount of assistance to citizens and organizations, which is implemented by the Russian Government.

The alternative, in the author's opinion, is to limit social inequality, support social groups with low

and middle incomes, and increase the share of citizens who are financially stimulated to reproduce the country's human potential.

Similarly, in the medium term, the author considers it impractical to introduce the so – called basic income, but also in this case considers it necessary to redistribute part of the national income in favor of social groups that form the human potential of the country-the basis for its modernization.

The article has a pronounced debatable character.

Keyword. "Helicopter" money; basic income; radical liberalism; "barrack" communism; voucher privatization; the coronavirus pandemic; the national welfare Fund; gold and foreign exchange reserves; the lower, middle and upper lower classes; the distribution of public wealth.

DOI: 10.5281/zenodo.4274617

В постновойшей российской истории (т.е. истории после разрушения Советского Союза) известен случай, когда стереотипы самого примитивного, «казарменного» коммунизма (всем – поровну!) были использованы для введения примитивного, «олигархического» капитализма. Этот случай – ваучерная приватизация.

Люди старшего, а, отчасти, и среднего поколения хорошо помнят, как А. Чубайс обещал, что на ваучер каждый сможет купить «Волгу», а то и две. Однако в итоге т. н. простые люди продали свои ваучеры за бесценок (за бутылку водки) или вложили их в мошеннические структуры типа «Хопер-инвест» - «отличная компания» (как сообщала реклама). Зато «новые русские» путём скупки этих ваучеров, как и предполагали «отцы-основатели» российской приватизации, получили в собственность имущество ценою в 700 миллиардов долларов (в современных ценах – более 50 триллионов рублей). На эти деньги, с учётом обвалившихся в 1990-х годах цен, действительно можно было купить Волгу, а в придачу все расположенные на ней города - от Ярославля до Астрахани. В эпоху второго (после XIX века) первоначального накопления Российского капитала это стало самым крупным ограблением проклянувшихся либеральными радикалами «гомо советикус», или, как тогда выражались, «совков».

Казалось бы, одного урока достаточно. Однако, похоже, правы Гегель и Маркс: история повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй – в виде фарса. Пандемия коронавируса неожиданно реанимировала тему всеобщего распределения части общественного богатства поровну - в виде помощи в период «коронакризиса». Причем с идеей в очередной раз выступили... радикальные либералы: не только политики (А. Навальный) и журналисты (Ю. Латынина), но также и экономисты (С. Гуриев). Аргументируются предложения трояким образом.

Во-первых, Россия имеет большие финансовые резервы, в т. ч.:

Фонд национального благосостояния (ФНБ) - по данным Минфина, на 1 мая 2020 года – 12,4 трлн. руб.¹;

¹ Объём Фонда национального благосостояния // Официальный сайт Минфина России. [Электронный ресурс]. URL:

золотовалютные резервы Центрального банка РФ - на 1 мая 2020 года – 566 млрд. долларов США (по данным МВФ, 4-е место в мире, по данным Всемирного Банка, 5-е место в мире)².

Во-вторых, кризис наступил стремительно, а выстраивать модели адресной помощи нет времени. – Отметим мимоходом, что новый экономический кризис прогнозировался многими серьёзными экономистами, включая директора-распорядителя Международного валютного фонда К. Георгиеву и председателя ЦБ РФ Э. Набиуллину.

В-третьих, деньги гражданам выдают все или почти все развитые страны, в т. ч. такие, которые имеют государственный долг, не сопоставимый с российским. С последнего аргумента и начнём.

Действительно, объём помощи населению и бизнесу, который установило российское руководство, заметно меньше, чем в развитых странах Запада и Востока. По заявлению министра труда и социальной защиты А. Котякова, гражданам (преимущественно, детям) будет выплачено примерно 570 млрд. руб. и ещё примерно 1,5 трлн руб. предполагается выделить на поддержку организаций, в т. ч. так называемых системообразующих, а также малого и среднего бизнеса³. Если эти данные верны, речь идёт примерно о 2% ВВП, тогда как в большинстве стран на эти цели выделяется примерно 10% ВВП, а в Японии – около 20%.

Председатель ЦБ РФ Э. Набиуллина заявила о том, что Россия не намерена «разбрасывать деньги с вертолёта», но будет выделять их исключительно адресно. Однако отчасти этот принцип был нарушен решением Президента В. Путина выделить по 10 тыс. руб. на поддержку всех детей в возрасте от трёх до наступления 16 лет. На взгляд автора, это свидетельствует о том, что и российское руководство, подобно его оппонентам из внесистемной либеральной оппозиции, не ограничивается чисто экономической логикой, но принимает во внимание и политические соображения: имидж Президента, любящего детей, оказался немаловажным перед голосованием по поправкам к конституции, которые позволяют ему править ещё две легислатуры.

Однако, вопреки мнению отечественных либералов, следует иметь в виду, что даже в самой богатой стране мира, обладающей к тому же «печатным станком» ре-

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=27068-obem_fonda_natsionalnogo_blagosostoyaniya

² Международные резервы Российской Федерации // Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/

³ Котяков заявил, что число безработных в России продолжит расти в мае и июне // Из интервью Министра труда и социальной защиты А. Котякова в программе "Познер" на Первом канале. [Электронный ресурс] URL: <https://tass.ru/ekonomika/8504309>

зервной мировой валюты, деньги выделяются не всем. В частности, семьи, имеющие годовой доход более 100 тыс. долларов, в США денег не получают. Автор не располагает официальной американской статистикой, однако доля тех, кто получит государственную помощь в США, явно более половины всего населения – значительно больше, чем в России. Например, согласно решению Президента, по 10 тыс. руб. получают примерно 22 млн. детей, т. е. примерно 15% всех граждан. Не говоря уже о том, что и в пересчёте по паритету покупательной способности 10 тыс. руб. никак не сравнимы с 1200 долларов.

На взгляд автора, даже в условиях кризиса помогать высокодоходным группам населения бессмысленно как с социальной (они в этом не нуждаются), так и с экономической точки зрения: деньги в этом случае не увеличат платёжеспособный спрос и не будут стимулировать оживление экономики, но превратятся, например, в валютные накопления. Напротив, как с социальной, так и с экономической точки зрения, государство, на взгляд автора, должно помочь двум категориям граждан.

Во-первых, это наиболее пострадавшие (за исключением высокодоходных) группы граждан, в т. ч. оставшиеся практически без средств к существованию. Заметим, что российские пособия по безработице на уровне минимального размера оплаты труда проблем в большинстве случаев не решают, ибо отечественный прожиточный минимум, к которому якобы приравнена «минималка», на самом деле является «непрожиточным».

Во-вторых, что менее очевидно, - это группы граждан с низкими доходами вообще. При этом, на взгляд автора, следует решительно отказаться не только от официального российского представления о бедности, связанного с доходами ниже прожиточного минимума, но и от концепции Всемирного банка, согласно которой к среднему классу относятся люди, имеющие доходы в полтора раза выше минимального размера оплаты труда (на эту концепцию, как известно, ссылался Президент Российской Федерации)⁴.

Методика Всемирного банка явно разрабатывалась для европейских и других высокоразвитых стран, где минимальная заработная плата обеспечивает более или менее приемлемый уровень жизни. Например, во Франции после выступлений «жёлтых жилетов» она была повышена с 1100 до 1200 евро, что в пересчёте на российские деньги составляет около 85 тысяч рублей. Понятно, что даже при пересчёте по паритету покупательной способности полторы такие заработные платы позволяют человеку относиться к среднему классу. В России же минимальная заработная плата в 2020 году составляет 12 130 рублей. Соответственно, 18 тысяч рублей на человека

⁴ Из интервью Президента России В. Путина информационному агентству ТАСС. [Электронный ресурс] URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/63007>

в месяц не только не позволяют гражданину войти в средний класс, но даже выйти из числа реально бедных.

Напомню: по данным ФНПР (а это организация не оппозиционная, но активно поддерживающая Президента), минимальный потребительский бюджет в стране составляет 40 тысяч рублей на человека, т. е. более чем вдвое превосходит тот, который, по мнению Президента, определяет принадлежность гражданина к среднему классу⁵.

Приведу данные одного из опросов ВЦИОМ (май 2017 года) – одной из официальных социологических служб России⁶:

10% граждан не хватает денег на еду;

29% на еду денег хватает, но не хватает на одежду;

у 41% деньги есть на еду и одежду, но не хватает на приобретение товаров длительного пользования;

14% могут позволить себе все вышеперечисленное, но не более;

лишь 3% могут без проблем приобрести автомобиль, но квартиру или дачу уже не могут.

При всех «чудесах» отечественной статистики бурную дискуссию в своё время вызвали результаты «Комплексного наблюдения условий жизни населения» Росстатом за 2018 год⁷, которые показали, что:

79,5% российских семей испытывают явные финансовые трудности, в т. ч.

14,6% сталкиваются с "большими затруднениями".

В частности:

53,1% семей не могут себе позволить заменить самую простую мебель, пришедшую в негодность;

52,9% домохозяйств не могут "справиться с неожиданными тратами", такими как срочные медицинские услуги или ремонт;

49,1% не могут позволить себе каждый год одну неделю отпуска проводить вне дома;

35,4% не имеют возможности "покупать каждому члену семьи две пары удобной и

⁵ Минимальный потребительский бюджет // Солидарность (центральная профсоюзная газета). – 2019. – 20 июня. [Электронный ресурс] URL: <https://www.solidarnost.org/special/profdict/minimalnyy-potrebitelskiy-byudzheta.html>

⁶ Потребительские возможности россиян: мониторинг. 29 июня 2017 года // Официальный сайт ВЦИОМ. [Электронный ресурс] URL: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116289>

⁷ Комплексное наблюдение условий жизни населения за 2018 год // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс] URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/KOUZ18/index.html

подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон)";

25% не могут позволить себе пригласить гостей на семейное торжество — день рождения, Новый год и др.;

21,1% не имеют финансовой возможности употреблять фрукты в любое время года;

11% не могут оплачивать жизненно необходимые лекарства;

10,1% не в состоянии позволить себе питание из мяса, птицы, рыбы (или равноценную вегетарианскую пищу) хотя бы раз в два дня.

Это исследование, на взгляд автора, также подтверждает описанную выше структуру социального расслоения в нашей стране.

Очевидно: если помогать только бедным, их окажется около 40% населения. Если же помогать все представителям низшего класса, - около 80%. Выбор, разумеется, будет определяться экономическими возможностями и политическими ориентациями правящей элиты.

В стране, где Председателем Правительства является недавний руководитель Федеральной налоговой службы, нетрудно определить уровень доходов если не каждого гражданина, то, по крайней мере, всех налогоплательщиков, и быстро принять решение о числе и категориях граждан, нуждающихся в помощи государства. В конце концов, именно для этого в своё время создавался т. н. Фонд национального благосостояния, который, правда, на благосостояние граждан до сих пор влиял отрицательно, изымая деньги из экономики и не возвращая их людям.

С точки зрения социоэкономической, такая помощь позволила бы если не избежать падения производства, то, во всяком случае, значительно его уменьшить. Стоит напомнить: Председатель Правительства В. Путин, выступая с отчётом в Госдуме, признал, что в 2008-2009 годах Россия оказалась рекордсменом «Большой двадцатки» по глубине кризиса. В настоящее время различные структуры прогнозируют спад российской экономики до восьми и более процентов. Восстанавливать же хозяйство всегда труднее, чем предотвращать его падение.

Другими словами, оценить программы российского правительства и российских внесистемных либералов можно было, перефразируя известное изречение царя Соломона: и ты не прав, сын мой, и ты не права, дочь моя!

В условиях нарастающего мирового циклического кризиса капиталистической экономики, усиленного фактором пандемии, ещё более актуализируются требования левых о более справедливом распределении национального богатства. Даже аполитичные наблюдатели признают: кризис сделает бедных - беднее, а богатых - богаче. Между тем, российское правительство не поднимает вопроса о введении прогрессивного налогообложения доходов и имущества, и страна остаётся единственной в «Большой двадцатке», где такие налоги отсутствуют. Платить за кризис, как обычно, приходится людям с низкими и средними доходами.

Политологи и футурологи активно обсуждают вопрос о том, что будет после кризиса. В этой связи не могу не остановиться ещё на одной проблеме т. н. вертолётных денег, которая давно обсуждается в литературе и даже апробируется на практике как проблема базового дохода, т. е. о возможности для каждого гражданина, независимо от трудового вклада в создание ВВП, получать определённый уровень материально-благосостояния.

В странах, наиболее развитых в экономическом отношении, эту дискуссию породил новый виток технологической революции, связанный с внедрением многофункциональных роботов. Понятно, что для России с её технологическим отставанием эта проблема не актуальна. И все же позволю себе высказать по этому поводу суждение, быть может, спорное.

Убеждён: прежде чем вводить так называемый базовый доход, следовало бы увеличить численность работников, которые в настоящее время развивают человеческий потенциал на платной основе (педагогов, медицинских работников, работников культуры и социальной защиты), а также оплачивать социальную работу по формированию и развитию человеческого потенциала, которая в традиционном и индустриальном обществах не оплачивалась и рассматривалась как сама собой разумеющаяся.

Одним из главных направлений последней, безусловно, должна стать работа по уходу и воспитанию детей их родителями, усыновителями и иными законными представителями.

На взгляд автора, преимущества такой системы очевидны.

Во-первых, при современном уровне сознания базовый доход может стимулировать часть трудоспособного населения к отказу от работы, тогда как оплата части социальной работы в рамках семейных ролей эту работу дополнительно стимулирует.

Во-вторых, уравнение доходов вообще не работающих (в прежней советской терминологии – тунеядцев) с доходами людей, выполняющих социально полезные функции, будет восприниматься массовым сознанием как несправедливость.

В-третьих, опыт СССР и других стран «реального социализма» показал, что чрезмерно высокий для данного уровня общественного сознания уровень социального равенства тормозит экономическое развитие, как тормозит его и чрезмерно высокий уровень социального неравенства, например, в современной России.

Наконец, в-четвертых и главное, если мы признаем, что именно развитие человеческого потенциала, способного превращаться в человеческий капитал, является ключом к экономическому развитию и модернизации современного общества, работа по развитию этого потенциала, в т. ч. в рамках семейных ролей, должна оплачиваться никак не ниже, чем труд в сфере материального производства. А сама социальная сфера – не как сфера услуг, но как важнейшая составляющая производства – вос-

производство самого человека.

Другими словами, альтернативами радикальному либерализму, эксплуатирующему идею уравнилельного распределения, могли бы стать ограничение социального неравенства, поддержка общественных групп с низкими и средними доходами и увеличение доли граждан, материально стимулируемых к воспроизводству человеческого потенциала страны.

Что же касается долгосрочной перспективы, то новая волна технологической революции и, в частности, массовое внедрение роботов, уже через несколько десятилетий позволит вывести человека из большинства отраслей материального производства и обеспечить каждому так называемый базовый доход.

Однако при капитализме это приведёт, скорее, к моделям, описанным Куртом Воннегутом в «Утопии 14» или Олдосом Хаксли в романе «О, дивный новый мир». Только общество, основанное на началах социальной справедливости и научного управления, позволит создать условия для многостороннего развития каждому или подавляющему большинству. Альтернативой, увы, является глобальная катастрофа. Так что в данном случае основой для оптимизма выступает крайне пессимистический альтернативный сценарий развития. Хотелось бы надеяться, что человечество вовремя это осознает.
